

PERCEPÇÃO PÚBLICA DAS ALGAS MARINHAS E SUAS APLICAÇÕES EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Public perception of seaweed and its applications in research, development, and innovation

Giselle Pinto de Faria Lopes¹ , Thais de Lourdes Macieira³

Resumo: Este estudo investigou a percepção pública sobre algas marinhas e suas aplicações, identificando barreiras e oportunidades para pesquisa, desenvolvimento e inovação desse recurso. A pesquisa de opinião, realizada com 270 participantes brasileiros, revelou que, embora os benefícios das algas para a saúde e a sustentabilidade sejam amplamente reconhecidos, há uma lacuna significativa no consumo e conhecimento sobre o tema. Os resultados indicam que jovens se mostraram mais inclinados a explorar produtos à base de algas, enquanto adultos e idosos demonstraram menor familiaridade. Além disso, aqueles com pós-graduação demonstraram maior motivação na aquisição desses produtos. O desenvolvimento de produtos alinhados à preferência do público entrevistado pode fundamentar processos em empresas e universidades, além de oferecer à Marinha do Brasil a oportunidade de integrar essas tecnologias em seus objetivos estratégicos, acelerando a inovação em produtos de defesa. Este trabalho reforça a importância da bioeconomia e do desenvolvimento científico e tecnológico, alinhando-se aos objetivos do Plano Estratégico da Marinha do Brasil e promovendo a visibilidade das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Palavras-chave: Algas. Pesquisa. Bioeconomia. Inovação. Bioprodutos.

Abstract: This study investigated public perceptions of seaweed and its applications, aiming to identify barriers and opportunities for research, development, and innovation related to this resource. An opinion poll conducted with 270 Brazilian participants revealed that, although the health and sustainability benefits of seaweed are widely recognized, there remains a significant gap in consumption and knowledge of the subject. The findings indicate that younger individuals were more inclined to explore algae-based products, while adults and the aged demonstrate lower levels of familiarity. In addition, participants with post-graduate degrees were more motivated to buy these products. Developing products preferred by the surveyed population can support processes in companies and universities. It also allows the Brazilian Navy to integrate these technologies into its strategic objectives, thereby accelerating innovation in defense-related products. This work underscores the importance of the bioeconomy and the role of scientific and technological development, aligning with the goals of the Brazilian Navy's Strategic Plan and promoting the visibility of science, technology, and innovation activities.

Keywords: algae, research, bioeconomy, innovation, natural products

1. Servidora Civil – Nível Superior. Pesquisadora titular II. Encarregada da Divisão de Bioprodutos do Departamento de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ – Brasil. E-mail: giselle.lopes@marinha.mil.br

2. Capitão de fragata. Encarregado da Divisão de Instrumentação Científica do Departamento de Oceanografia do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Arraial do Cabo, RJ – Brasil. E-mail: marco.vinicius@marinha.mil.br

3. Analista de projetos do Departamento de Gestão de Produtos e Inovação Corporativa da Financiadora de Estudos e Projetos, Rio de Janeiro, RJ – Brasil. E-mail: tmacieira@finep.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Para alcançar a Visão de Futuro da Marinha do Brasil, o Plano Estratégico da Marinha (PEM) (BRASIL, 2017), baseado nos objetivos navais, define suas necessidades por meio de Programas Estratégicos.

Essa sistemática está alinhada às melhores práticas de governança e gestão de recursos públicos, a fim de contribuir com a eficiência do investimento estatal e o desenvolvimento da área de Defesa. Assim, sete programas estratégicos da Marinha do Brasil (MB) foram estabelecidos. O Programa Nuclear da Marinha (PNM), por exemplo, além dos objetivos navais que cumpre, apresenta um efeito multiplicador do esforço tecnológico da MB, concretizado pela grande variedade de recursos que poderão ser desenvolvidos e fabricados no país. Com a crescente necessidade de desenvolvimento sustentável do Poder

Marítimo, as pesquisas em biotecnologia conseguem agregar atividades de produção de conhecimento de caráter científico-tecnológico nos espaços marítimos e fluviais e, ao mesmo tempo, proporcionam uma capacidade tecnológica e industrial em prol do desenvolvimento nacional. Dessa forma, a busca por combustíveis mais eficientes e sustentáveis, por exemplo, estimula a inovação e favorece, além do setor energético, outras áreas, como a de saúde e agroindústria. O ciclo do combustível, especialmente com a transição para combustíveis mais limpos e renováveis, reduz a emissão de poluentes atmosféricos, melhorando a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde pública. Já a produção de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, pode beneficiar a agricultura ao gerar demanda para

culturas específicas, como cana-de-açúcar, soja e microalgas (CAVALCANTE FILHO *et al.*, 2023; SILVA *et al.*, 2023; GAURAV; NEETI; SINGH, 2024) (Figura 1A).

Segundo a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil (EMA-415), os projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são aderentes às áreas temáticas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e possuem características comuns do ponto de vista de sua aplicação nos setores operativos e de material (BRASIL, 2020). Apesar da linha de pesquisa de bioprospecção da biodiversidade, compreendida na subárea de biotecnologia marinha, estar apenas associada à área temática de meio ambiente operacional, é importante ressaltar que, devido às suas diversas aplicações biotecnológicas, os recursos marinhos estudados atualmente contribuem com outras áreas temáticas, como a nuclear e a de energia, desempenho do combatente, e defesa nuclear, biológica, química e radiológica. As algas marinhas, por exemplo, têm sido um desses recursos estudados pelo seu potencial como fontes de bioativos para biofármacos anticâncer, antídotos, antivirais, antibióticos e como superalimento (FARIA LOPES *et al.*, 2020, 2021, 2023; WAHLSTRÖM *et al.*, 2020; SILVA *et al.*, 2022; CARDOSO *et al.*, 2024) (Figuras 1B-1E).

O potencial biotecnológico das algas marinhas é amplamente estudado na área de ciência e tecnologia (C&T). Entretanto, no processo de pesquisa, desenvolvimento & inovação (PD&I) de biofármacos ou tecnologias de superalimentos *algae-based*, ainda há limitações, principalmente no conhecimento de suas aplicações pelos diferentes públicos (Figuras 1D e 1E).

De acordo com Patankar e Vamma (2023), o mercado de algas marinhas comerciais gerou uma receita de 10 bilhões

Figura 1. Diferentes aplicações das algas. (A) Aplicação biotecnológica de PD&I no cultivo de microalgas em biorreator para geração de biocombustíveis. (B) Formulação de suplementos com biomassa nutracêutica de microalgas. (C) Macroalgas como componente principal cotidiano na alimentação oriental. Fonte: Imagens licenciadas sob domínio público em google.com. (D) Bioativo extraído quimicamente de macroalgas com potencial anti-incrustante (GAMA *et al.*, 2008), antineoplásico (PETERS *et al.*, 2018), entre outras aplicações biotecnológicas. Fonte: Imagem obtida de pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. (E) PD&I utilizando processo de descélularização de macroalgas para tecnologia de carne cultivada. Fonte: próprio autor.

de dólares em 2022 e deve atingir 12 bilhões de dólares até 2030. Esse crescimento pode ser atribuído a fatores como a crescente demanda por alimentos saudáveis para promover o bem-estar e a saúde em geral, somado ao alto valor nutricional e aos benefícios à saúde, o aumento da adoção de algas marinhas para curativos hidrocolóides e a crescente demanda por esse recurso em indústrias finais como cuidados pessoais, farmacêutica, agricultura, alimentos e bebidas, e ração.

Embora haja um número crescente de estudos que evidenciam os inúmeros benefícios e aplicações das algas marinhas, bem como a tendência de crescimento desse mercado e a mudança no padrão de consumo, com mais consumidores preferindo produtos mais “verdes”, as algas marinhas e seus benefícios ainda são amplamente desconhecidos pelo grande público. Nesse contexto, compreender como os consumidores percebem as algas marinhas é fundamental para que universidades e empresas possam explorar de maneira eficaz esse mercado emergente, criando produtos, aprimorando produtos existentes e criando estratégias de comunicação eficazes atendendo às expectativas e demandas dos consumidores. Identificar as barreiras ao consumo, como falta de familiaridade, sabor ou acesso limitado, é essencial para que empresas e educadores possam desenvolver estratégias para superá-las. Ao mesmo tempo, identificar oportunidades de mercado em segmentos específicos, onde a receptividade às algas marinhas é maior, pode abrir novas frentes de negócios e inspirar a inovação em produtos que atendam às necessidades e preferências desses consumidores. Kamalanon, Chen e Le (2022) exploraram os fatores que influenciam o comportamento de compra de produtos considerados “verdes”. A pesquisa revelou que muitos consumidores estão preocupados com questões ambientais e demonstraram interesse em comprar produtos sustentáveis. No entanto, as vendas reais de produtos “verdes” ainda não alcançam o nível esperado. Fatores como uma atitude positiva em relação a produtos sustentáveis, a crença de que ações individuais podem fazer diferença, a preocupação ambiental e a imagem “verde” de uma empresa são importantes para a intenção de compra também. O estudo sugere que profissionais de *marketing* devem focar em fortalecer essa imagem e aumentar a conscientização ambiental para impulsionar as vendas de produtos sustentáveis.

O desenvolvimento de produtos à base de algas por empresas e universidades não apenas atende à crescente demanda por soluções sustentáveis no mercado civil, mas também oferece um potencial significativo para a MB. Ao fomentar

a pesquisa e a inovação nessa área, a Marinha pode usufruir de tecnologias emergentes para alcançar seus objetivos estratégicos. Esse esforço colaborativo pode acelerar a pesquisa aplicada e a inovação em produtos de defesa, elevando-os a níveis de maturidade tecnológica que atendam aos interesses operacionais da MB. Assim, a integração do conhecimento biotecnológico das algas marinhas fortalece não apenas a bioeconomia nacional, mas também contribui para o avanço das capacidades tecnológicas navais, alinhando-se às metas estabelecidas no Plano Estratégico da Marinha e promovendo a soberania e a segurança marítima do país.

Diante do exposto, este estudo utilizou uma pesquisa de opinião pública sobre algas e suas aplicações como ferramenta essencial para identificar a percepção de potenciais consumidores sobre o produto algas marinhas.

2. OBJETIVO

Elencar as necessidades de um público-alvo diversificado e avaliar sua percepção a respeito do termo “alga marinha”, de modo a orientar decisões estratégicas e inovadoras relacionadas à bioeconomia e ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional.

3. METODOLOGIA

A pesquisa de opinião foi conduzida em 2021 e obteve 270 respostas. A proposta foi realizada no início de um projeto de P&D com o objetivo de entender a percepção pública, as aplicações sugeridas, o conhecimento atual, as necessidades e as possibilidades de inovação. Optou-se pela diversificação do público-alvo, considerando adultos brasileiros acima de 18 anos de idade com acesso à internet para preencher o formulário do *Google* (https://docs.google.com/forms/d/1RLVWRTkySQhLZI8b_gcjkRpE-D7B03kFhlax4XPdZfOQ/edit#responses) divulgado no perfil pessoal do Instagram dos autores, os quais disponibilizaram o *link* em suas redes de contatos pessoais e profissionais.

O formulário continha 16 perguntas, compreendendo idade, nível de escolaridade, preferência alimentar, tipo de consumidor, percepção imediata do termo “algas marinhas”, definição de benefícios descritos pelo público, frequência e motivação para o consumo, e tipos de produtos consumidos.

biotecnológico. Apesar de menos frequente, o uso de termos relacionados a cosméticos à base de algas marinhas indica outra área importante de interesse (Figura 2C).

4.3. FAMILIARIDADE COM PRODUTOS À BASE DE ALGAS ENTRE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS

Os dados obtidos indicam familiaridade com produtos à base de algas, analisada por meio de questões relacionadas à presença ou ausência de aquisição recente e à motivação dessa aquisição devido ao entendimento dos benefícios desses produtos. Entretanto, a Figura 3 demonstra que independentemente da faixa etária, o percentual de pessoas que compraram recentemente produtos à base de algas foi menor em comparação ao percentual de pessoas que acreditam em seus benefícios.

4.4. PAPEL NA TOMADA DE DECISÃO DOMÉSTICA E PREFERÊNCIAS POR PRODUTOS DE ALGAS

Os dados demonstraram que, entre os 62% de compradores de produtos à base de algas, 77% percebem benefícios relacionados à saúde e à sustentabilidade, enquanto essa percepção foi semelhante (60%) entre os 16% de não-compradores. Aqueles que se identificaram como consumidores

diretos, dependendo do tipo de produto, representaram 22% dos resultados, com 79% de suas aquisições foram motivadas pelos benefícios desses tipos de produto, principalmente para a saúde humana e a preservação ambiental (Figura 4A). Conforme indicado pela nuvem de palavras, a maioria (80%) dos produtos consumidos estava relacionada à alimentação oriental, seguida pela suplementação (10%), como cápsulas à base da cianobactéria *Spirulina* e da alga verde *Chlorella*,

Figura 4. Tomada de decisão na aquisição de produtos à base de algas. (A) Percentual de respostas dos consumidores entrevistados que possuem poder de compra, aqueles que não possuem poder de compra, ou que decidem adquirir produtos específicos à base de algas. (B) Distribuição dos principais tipos de produtos já adquiridos pelos entrevistados.

Figura 3. Familiaridade com produtos à base de algas entre diferentes faixas etárias. A familiaridade foi avaliada com base nas respostas a três questões do formulário: aquisição recente (até 2 meses), motivação para comprar e crença nos benefícios das algas. As 270 respostas foram normalizadas em valores percentuais e agrupadas em três categorias etárias: jovens (18 a 35 anos), adultos (36 a 55 anos) e idosos (56 anos ou mais).

apresentando um interesse por produtos provenientes do desenvolvimento clássico da biotecnologia marinha.

A citação de aquisições recentes de produtos cosméticos e de higiene complementou o perfil do consumidor cotidiano (10%), destacando as preferências pelos produtos e aplicações das algas nas áreas de alimentação, suplementação e cosmética (Figura 4B). Por outro lado, embora 93% dos entrevistados não sejam veganos ou vegetarianos, as aquisições recentes nos últimos de 2 meses (44%) e a motivação para comprar (56%) tais produtos foram semelhantes às da minoria (7%) de entrevistados veganos ou vegetarianos.

4.5. RELAÇÃO ENTRE NÍVEL DE ESCOLARIDADE E CONHECIMENTO SOBRE ALGAS E SEUS BENEFÍCIOS

As respostas indicaram uma diferença entre os consumidores com pós-graduação que acreditam nos benefícios das algas em comparação aos indivíduos com outros níveis de escolaridade e a motivação para a aquisição desses produtos (Figura 5). Esse resultado evidencia que, nesse grau de escolaridade, é alcançada uma maior percepção sobre os estudos biotecnológicos envolvendo esse organismo marinho, bem como maior acesso à divulgação de conceitos e aplicações disponíveis na literatura científica, rotineiramente acessada por mestrandos

e doutorandos entrevistados. Por outro lado, os demais grupos do público-alvo, apesar de manifestar interesse, apresentaram menor motivação para adquirir produtos à base de algas, possivelmente devido ao acesso limitado a informações mais detalhadas sobre suas aplicações biotecnológicas.

4.6. ASSOCIAÇÃO DO TIPO DE PRODUTO À BASE DE ALGAS COM A FAIXA ETÁRIA E O GRAU DE ESCOLARIDADE

Os tipos de produtos selecionados pelos entrevistados apresentaram uma distribuição de preferências variadas. No entanto, o *ranking* geral das categorias mais citadas foi definido da seguinte forma: cosméticos (74%), pomadas e curativos (70%), vitaminas (69%), medicamentos (62%), uso em culinária (69%) e, com menor percentual de respostas, o uso veterinário (42%). A Tabela 2 apresenta a distribuição das respostas por faixa etária e grau de escolaridade, associando-as a cada tipo de produto citado. Em relação aos cosméticos, pomadas e curativos, vitaminas, medicamentos, e ao uso culinário ou veterinário, foram identificadas diferenças relevantes nos percentuais entre jovens e adultos ou idosos, bem como entre adultos e idosos. Esses produtos foram mais frequentemente mencionados pelos adultos, seguidos pelos jovens e, por último, pelos idosos.

Figura 5. Familiaridade com produtos à base de algas entre os graus de escolaridade. A familiaridade foi avaliada por meio das respostas a três questões do formulário: aquisição recente (até 2 meses), motivação para comprar e crença nos benefícios das algas. As 270 respostas foram normalizadas em valores percentuais e agrupadas de acordo com os níveis de escolaridade: ensino fundamental e médio, superior e pós-graduação.

Tabela 2. Perfil do público-alvo e preferências dos produtos de algas.

	Faixa etária			Escolaridade		
	Jovens (%)	Adultos (%)	Idosos (%)	Fundamental e médio (%)	Superior (%)	Pós-graduação (%)
Cosméticos	121 (33)	201 (55)	44 (12)	47 (13)	111 (30)	208 (57)
Pomadas e curativos	57 (30)	107 (56)	27 (14)	24 (13)	57 (30)	110 (58)
Vitaminas	61 (33)	100 (54)	24 (13)	22 (12)	53 (29)	110 (60)
Medicamentos	56 (34)	83 (50)	28 (17)	24 (14)	46 (28)	97 (58)
Uso culinário	65 (35)	98 (52)	24 (13)	24 (13)	51 (27)	112 (60)
Uso veterinário	48 (42)	52 (46)	14 (12)	15 (13)	36 (32)	63 (55)

Ao analisar os tipos de produtos em relação ao nível de escolaridade, também foram observadas diferenças importantes entre os percentuais dos jovens e adultos ou idosos e entre adultos e idosos. Esses produtos foram preferidos primeiramente por entrevistados com pós-graduação, seguidos por aqueles com ensino superior, e por último, pelos participantes com ensino fundamental ou médio. Esses dados corroboram com dados anteriores, sugerindo que indivíduos com maior grau de escolaridade têm maior acesso às informações e, em alguns casos, participam diretamente de projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados para a inovação desses produtos, o que influencia suas decisões de aquisição.

Por fim, apenas 37% dos entrevistados disponibilizaram contato para maiores informações e demonstraram interesse na pesquisa, sendo 33% jovens, 47% adultos e 20% idosos.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa sobre a percepção de adultos brasileiros em relação ao conhecimento e à familiaridade com algas marinhas oferece benefícios para a Marinha do Brasil ao fornecer dados que podem potencializar pesquisas voltadas ao desenvolvimento de bioprodutos derivados de algas, com aplicações diretamente relacionadas à Defesa. O levantamento orienta iniciativas para explorar o uso de algas em áreas como biofármacos, biocombustíveis e biomateriais, contribuindo para a redução de dependência tecnológica e para o desenvolvimento de soluções inovadoras que atendam às necessidades específicas da Marinha. Além disso, os dados obtidos podem embasar parcerias com setores acadêmicos e industriais, ampliando o escopo de projetos voltados à economia do mar e fortalecendo o desenvolvimento de tecnologias adaptadas às demandas operacionais e estratégicas da Defesa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Comando da Marinha. *Estratégia de ciência, tecnologia e inovação da Marinha do Brasil*. Brasília: Comando da Marinha, 2017. 103 p.

BRASIL. Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha (PEM2040)*. Brasília: Marinha do Brasil, 2020. 88 p.

CARDOSO, N. Q. *et al.* Trends in cell-based seafood: the use of biotechnology for nutrition and sustainability. In: SILVA, L. F. da; GUEDES, D. M.; CRUSOÉ, J. M. S. F. (org.). *Agricultural sciences unveiled: exploring the dynamics of farming and sustainability*. São Paulo: Atena, 2024. p. 172-194.

CAVALCANTE FILHO, P. G. *et al.* Socioeconomic impacts of the biodiesel production chain on family agriculture in the Brazilian states of Rio Grande do Sul (RS) and Mato Grosso (MT). *Nova Economia*, v. 33, n. 3, p. 631-658, 2023. <https://doi.org/10.1590/0103-6351/7740>

FARIA LOPES, G. P. *et al.* Marine bioprospecting: from marine sciences to health sciences investigating new bioactive compounds with antineoplastic potential. *Pesquisa Naval*, p. 1-10, 2020.

FARIA LOPES, G. P. *et al.* In vitro three-dimensional skin development for radiodermatitis, healing, tumorigenesis, and marine bioproduct screening. *Pesquisa Naval*, p. 75-81, 2021.

- FARIA LOPES, G. P. *et al.* Development of superfood technology based on marine natural products. *Pesquisa Naval*, p. 17-25, 2023.
- GAMA, B. A. P. *et al.* Antifouling activity of natural products from Brazilian seaweeds. *Botânica Marina*, v. 51, n. 3, p. 191-201, 2008. <https://doi.org/10.1515/BOT.2008.027>
- GAURAV, K.; NEETI, K.; SINGH, R. Microalgae-based biodiesel production and its challenges and future opportunities: A review. *Green Technologies and Sustainability*, v. 2, n. 1, 100060, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.grets.2023.100060>
- KAMALANON, P.; CHEN, J.-S.; LE, T.-T.-Y. Why do we buy green products? An extended theory of the planned behavior model for green product purchase behavior. *Sustainability*, v. 14, n. 2, p. 689, 2022. <https://doi.org/10.3390/su14020689>
- PATANKAR, N.; VAMMA, J. Commercial seaweed market analysis and segment forecast to 2030. *Horizon Grand View Research*, 2023. Disponível em: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/commercial-seaweed-market-size/global>. Acesso em: 3 set. 2024.
- PETERS, T. L. *et al.* Target-based screening against eIF4A1 reveals the marine natural product elatol as a novel inhibitor of translation initiation with in vivo antitumor activity. *Clinical Cancer Research*, v. 24, n. 17, p. 4256-4270, 2018. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-17-3645>
- SILVA, F. R. *et al.* Biodiesel in Brazil: an analysis of production, consumption, and prospects in the energy transition. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 11, e43121143670, 2023. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i11.43670>
- SILVA, I. V. G. E. *et al.* Crosstalk between biological and chemical diversity with cytotoxic and cytostatic effects of *Aphanothece halophytica* in vitro. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 94, supl. 4, p. 1-15, 2022. <https://doi.org/10.1590/0001-376520220211585>
- WAHLSTRÖM, N. *et al.* Cellulose from the green macroalgae *Ulva lactuca*: isolation, characterization, optotracing, and production of cellulose nanofibrils. *Cellulose*, v. 27, p. 3707-3725, 2020. <https://doi.org/10.1007/s10570-020-03029-5>